

TA'LIM JARAYONIDA NAZARIYA VA AMALIYOT UYG'UNLIGINI TA'MINLASHDAGI MUAMMOLARNING YECHIMLARI

Botirova Sevara Mamurovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Namangan davlat pedagogika
instituti Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri

sevarabotirova783@gmail.com

Annotatsiya: maqolada ta'lim tizimida o'zlashtirilgan nazariy bilimlarning amaliyotga qanday qo'llanilishi, pedagogik yondashuvlarni rivojlantirish va ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash orqali bu tafovutlarni bartaraf etish istiqbollari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari kelajakda ta'lim tizimining sifatini yaxshilash va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish uchun muhim yo'nalish va yechimlarni belgilab beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, integratsiya, o'qitish usullari, tajriba almashinuvi, amaliyot, ta'lim metodlari, pedagogika.

Аннотация: в статье рассматривается практическое применение полученных теоретических знаний в системе образования, развитие педагогических подходов и перспективы устранения этих различий за счет использования инновационных методов в образовательном процессе. Результаты данного исследования определяют важные направления и решения для повышения качества образовательной системы и внедрения современных педагогических подходов в будущем.

Ключевые слова: образовательный процесс, интеграция, методы обучения, обмен опытом, практика, методы обучения, педагогика.

Abstract: the article discusses the practical application of the theoretical knowledge acquired in the educational system, the development of pedagogical approaches and the prospects for eliminating these differences by using innovative methods in the educational process. The results of this research determine important

directions and solutions for improving the quality of the educational system and introducing modern pedagogical approaches in the future.

Key words: educational process, integration, teaching methods, experience exchange, practice, educational methods, pedagogy.

Kirish: ta’lim jarayoni, insoniyatning eng muhim va asosiy faoliyatlaridan biri sifatida nafaqat bilim berish, balki shaxsni tarbiyalash va uning ijtimoiy hayotga kirishiga tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. “O‘zbekiston — 2030 strategiyasida ham 1.1 - maqsad sifatida Ta’lim tizimi islohotlariga e’tibor qaratilgani bejizga emas. [1] Ta’lim nazariyasi va amaliyoti o‘rtasidagi tafovut esa, ko‘plab pedagogik masalalar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Nazariy bilimlar ta’lim jarayonining asosini tashkil etsa-da, aynan amaliyot esa bu nazariyalarni hayotga tatbiq etish imkonini beradi. Zamonaviy ta’lim muhitida ta’lim jarayonidagi nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovutlar tahlil qilinishi va ularni bartaraf etish uchun yechimlarni aniqlash pedagogik jarayonlarning muhim vazifalaridan biridir.

Nazariya ta’limning maqsadlari, metodlari va strukturasi belgilasa, amaliyot esa bu nazariyalar asosida pedagogik jarayonni amalga oshirishni anglatadi. Biroq ko‘pincha ta’lim tizimidagi nazariy yondashuvlar amaliy tajribalar bilan uzviy bog‘lanmaydi. Bu vaziyat ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun, nazariya va amaliyotni bir-biri bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada ushbu masalaning turli jihatlarini tahlil qilinadi hamda ta’lim beruvchilar uchun samarali yechimlarni taklif etish maqsad qilinadi. Shu tariqa, nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish orqali ta’lim jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatlari ochiladi hamda o‘quvchilarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun yangi yo‘nalishlar belgilanishi mumkin.

Material va metodlar: mavzuni o‘rganishda ta’lim jarayonidagi nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish uchun foydalanilgan materiallar sirasiga mavzuga doir adabiyotlar, jumladan, ta’lim nazariyasi, metodologiyasi va amaliyoti bo‘yicha mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlar tahlil qilingan adabiyotlar mansubdir. Shuningdek, ta’lim beruvchilar va o‘zlashtiruvchilardan

olingan mavzu bo‘yicha so‘rovnomalardan iborat. Ta‘lim jarayoniga jalb qilingan o‘qituvchilar, talabalar va ta‘lim muassasalari rahbarlariga mo‘ljallangan so‘rovnomalardan og‘zaki va ixtiyoriy tarzda so‘rash orqali nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlashga qaratilgan.

Tahliliy metod, sotsiologik metod, kengaytirilgan intervyu kabi tadqiqot uslublari bilan mavzu atroflicha o‘rganilib, muayyan xulosalar qilingan.

Olingan natijalar va muhokama:

Avvalambor, nazariy ta‘lim jarayonida mustahkam nazariy asoslar mavjud bo‘lishi ta‘limiy jarayonning sifatini oshiradi. Nazariy bilimlarning amaliyotga tatbiqi orqali o‘qituvchilar va talabalarning faol ishtirokini ta‘minlash mumkin. Ayniqsa, tabiiy va aniq fanlar sohalarida olingan bilimlarni o‘zlashtirishda amaliy jihatdan qo‘llanilgan tajribalar nazariy bilim va malakalar bilan hamkorlikni oshiradi. O‘quv maqsadlarining o‘ta aniq belgilanishi unga erishganlikni yaqqol nazorat qilishga imkon beradi. [2] Ta‘lim jarayonidagi nazariya va amaliyotning farqli jihatlari va ularning qo‘llanishidagi nomuvofiqliklarni o‘rganish natijasida olingan natijalar ta‘lim tizimining nazariy asoslari va amaliy tashkiliy jihatlari o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, amaliy jihatdan bilimlarni yetkazishga kelganda, pedagogik kompetentlik bilan aloqador ko‘plab muammolar mavjud bo‘lib, bu muammolar nazariy bilimlarning hayotga tatbiq etilishida to‘sqinlik qiladi. Ayrim hollarda o‘qituvchilar nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga moslashtirishda qiynalishi kuzatilmoqda. Bunday muammolarning oldini olish maqsadida pedagoglarning malaka oshirishlari va davlat ta‘lim standartlariga oid pedagogik normalarda ta‘lim nazariyasi va amaliyotini dars mashg‘ulotlariga tatbiq etish bilan bog‘liq malaka va ko‘nikmalar berilishi lozim. O‘qituvchilarni ushbu malakalarni mustahkamlash va ularning amaliy tajribalarini rivojlantirish uchun doimiy ravishda malaka oshirish dasturlari tashkil etilishi zarur. Zamonaviy pedagogik texnologiya fan asoslari bo‘yicha o‘quvchi-talabalarning bilish faoliyatini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish va amalga oshirishni ko‘z-da tutadi. [3] Bu o‘qituvchilarga yangi metodikalarni sinab ko‘rish imkonini beradi.

Ta’lim jarayonida nazariya va amaliyotni samarali muvofiqligini ta’milashdagi muammolarni hal etish uchun bir qator muhim choralarni ko‘rib chiqish darkor:

- tizimli yondashuv asosida pedagogik jarayonlarning barcha bosqichlarida nazariya va amaliyotni integratsiyalash uchun tizimli yondashuv zarur. Bu yondashuv orqali o‘qituvchilar, talabalar va ta’limdagi boshqaruv organlari o‘zaro hamkorlikda ishlay olishlari mumkin;

- o‘qituvchilarni yangi pedagogik usullar bilan tanishtirish va ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida qo‘llash imkoniyatlarini berish kerak. Bu esa ularning ish faoliyatida kreativlikni oshiradi;

- ta’lim tizimining moddiy-texnik bazasini yaxshilash orqali fanlarni o‘zlashtirishda tajriba va tadqiqot uchun kimyo, fizika, informatika kabi fanlarni o‘zlashtirishda yordam beruvchi materiallarni ta’minlash;

- ta’lim jarayoniga ko‘proq amaliy mashg‘ulotlarni kiritish lozim. Talabalar nazariy bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘lishlari uchun real hayot vaziyatlariga mos keladigan loyihalarda ishtirok etishlari kerak;

- ta’lim sohasida ishlovchi mutaxassislar uchun fikr almashinuvi platformalarini tashkil etish muhimdir. Bunday platformalar orqali tajriba almashinilishi, innovatsion g‘oyalarni hayotga tatbiq etishga yordam beradi.

Umuman olganda, ta’lim jarayonidagi nazariya va amaliyotni bir-biriga yaqinlashtirish orqali nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki yosh avlodning innovativ fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirish mumkin bo‘ladi. Ushbu istiqbollarni hayotga tatbiq etishda barcha ta’lim ishtirokchilarining hamkorlikda ishtiroki zarurdir.

Xulosa: Ta’lim jarayonidagi nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish istiqbollari ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tafovutlarni kamaytirish Ta’lim nazariyasini amaliyotga kirita olish uchun pedagoglar va ta’lim oluvchilar o‘rtasida samarali muloqotni tashkil etish lozim. Nazariy bilimlar amaliy tajribalar bilan boyitilishi, shuningdek, amaliyotda yuzaga keladigan muammolar nazariy jihatdan tahlil qilinishi kerak. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodikalarni ta’lim jarayoniga qo‘shish orqali nazariya va amaliyotni

uyg‘unlashtirish mumkin. Masalan, interaktiv darslar, onlayn platformalar va sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o‘qituvchilar o‘z bilimlarini yanada kengaytirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son [Murojaat qilingan sana: 15.11.2024]
2. Tojiyev M. «Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat» fanintng o‘quv mashg‘ulotlarini loyihalash (Pedagogik texnologiya milliy modelining amaliyotga tatbig‘i): magistratura mutaxassisliklarining talabalari uchun o‘quv qo‘Uanma/ M.Tojiyev; O‘zbekiston RespubliKasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi; B.H. Rahimovning uraumiyl tahriri ostida. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri. - T.: «Tafakkur-Bo‘stoni», 2012. — B.7
3. Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: 5A340605 - «Xalqaro moliya» mutaxassisligining magistrantlari uchun darslik / O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti. - T.: «Iqtisod-moliya». 2009. – B. 206